

नागरिकत्व आणि सार्वजनिक प्रशासन यांच्यातील संबंध

डॉ. कोनेरू बाबन्ना डुमलवाड

सहाय्यक प्राध्यापक व विभागप्रमुख, लोकप्रशासन विभाग, कर्मयोगी तुळशीराम पवार महाविद्यालय,
हाडोळती ता. अहमदपुर जि. लातूर

Corresponding author- डॉ. कोनेरू बाबन्ना डुमलवाड

Email- koneru.dumalwad11@gmail.com

प्रस्तावना :

प्रस्तुत संशोधन पेपरच्या माध्यमातून नागरिक आणि सार्वजनिक प्रशासन यांच्यातील नव्याने उदयास येत असलेल्या व्यवसायासारख्या संबंधांच्या विविध आयामांचे गंभीरपणे परीक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे . तथापि, संशोधन पेपरचा प्राथमिक फोकस भूतकाळातील राज्य-केंद्रित सार्वजनिक प्रशासनाच्या ताकद आणि मर्यादांवर नाही ज्याची सध्याच्या साहित्यात विस्तृतपणे चर्चा केली गेली आहे. त्याचा मुख्य भर सध्याच्या बाजार-केंद्रित सार्वजनिक प्रशासनावर आहे - विशेषतः सार्वजनिक सेवेतील सध्याच्या बाजार-चालित सुधारणांचा सामान्य लोकांशी असलेल्या संबंधांवर कसा विपरीत परिणाम झाला आहे. या संदर्भात, संशोधन पेपरमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे: सार्वजनिक प्रशासन आणि सर्वसाधारणपणे नागरिकत्व यांच्यातील संबंधांच्या स्वरूपाचे विहंगावलोकन; नागरिक-प्रशासन संबंधातील समकालीन बदलांचे गंभीर विश्लेषण; आणि सार्वजनिक प्रशासनासाठी नागरिक-प्रशासन संबंधांच्या या अलीकडील पुनर्रचनांच्या विविध प्रतिकूल परिणामांवर थोडक्यात चर्चा करण्याचा प्रयत्न संशोधकाने केला आहे

कीवर्ड : नागरिक , प्रशासन, संबंध

संशोधनाची उद्दिष्टे (Research Objectives):

1. नागरिकत्वची संकल्पना स्पष्ट करणे
2. नागरिकत्व आणि सार्वजनिक प्रशासन यांच्यातील संबंधाचा आढावा घेणे .

संशोधनाची गृहीतके (Research Assumptions):

सार्वजनिक प्रशासनाचे सार नागरिकत्वाच्या तत्त्वांमध्ये असते.

संशोधन पद्धती (Research Methodology):

नागरिकत्व आणि सार्वजनिक प्रशासन यांच्यातील संबंध या संशोधन शोधनिबंधासाठी संशोधनाच्या विविध पद्धतीपैकी वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा आधार घेण्यात आलेला आहे. या पद्धतीचा आधार घेऊन संशोधकाने संशोधन शोधनिबंधाची मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तथ्य संकलन (Data Collection):

नागरिकत्व आणि सार्वजनिक प्रशासन यांच्यातील संबंध या संशोधन शोधनिबंधासाठी तथ्य संकलनासाठी तथ्य संकलनाच्या विविध पद्धतीपैकी किंवा साधनांपैकी द्वितीय स्रोताचा आधार घेऊन शोधनिबंधाची मांडणी केली आहे.

यासाठी वर्तमानपत्रे इंटरनेट याचा आधार घेण्यात आलेला आहे.

विषय प्रवेश :

सर्वसाधारणपणे, सार्वजनिक प्रशासनाचे सार नागरिकत्वाच्या तत्त्वांमध्ये असते, कारण त्याचा बौद्धिक पाया नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 'सार्वजनिक' संकल्पनेवर आधारित असतो, त्याचे भौतिक किंवा आर्थिक अस्तित्व नागरिकांच्या अदला बदलीवर अवलंबून असते आणि त्याचे व्यावहारिक दायित्व कायम असते.¹ (फ्रेडरिकसन, 1991). प्रगत लोकशाही समाजांमध्ये, हे सार्वजनिक प्रशासनाचे नागरिकांशी असलेले अनोखे नाते असते जे त्याची सार्वजनिक ओळख टिकवून ठेवते, त्याची वैधता मजबूत करते, त्याचे नैतिक मानक ठरवते, त्याची भूमिका आणि कर्तव्ये ठरवते आणि खाजगी क्षेत्रातील व्यवसाय व्यवस्थापनापासून वेगळे करते.² (हक, 1996c) तथापि, अलिकडच्या वर्षात, अशा प्रशासन-नागरिक संबंधाचे स्वरूपाणे सध्याच्या जागतिक संदर्भात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन घडवून आणले आहे, ज्याचे वैशिष्ट्य बाजार विचारसरणीचे वर्चस्व, कल्याणकारी राज्याचे

राक्षसीकरण, नवउदारवादी राजवटीचा उदय, प्रोमार्केट धोरणांचा प्रसार आणि क्षय. सार्वजनिक सेवा त्याच्या व्याप्ती, भूमिका, क्षमता आणि वचनबद्धता इत्यादींचा उहापोह केला आहे राज्य आणि बाजार यांच्यातील वाढत्या संबंधाच्या आधारे, सार्वजनिक नोकरशाही आणि खाजगी कंपन्या यांच्यात अधिक सहयोगी संबंध निर्माण झाले आहेत, तर प्रशासनाचे सामान्य नागरिकांशी असलेले नाते कमकुवत झाले आहे. जवळजवळ सर्वच देशांमध्ये, नागरिक आणि सार्वजनिक प्रशासन यांच्यातील हे बदलते नाते एकीकडे विस्तारत चाललेली सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी आणि दुसरीकडे सामान्य नागरिकांसाठी कमी होत चाललेल्या कल्याण-आधारित सेवांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते. विकसनशील आणि विकसीत अशा दोन्ही राष्ट्रांमध्ये, बाजार-चालित नवउदारवादी राजवटींनी 'उद्योजक सरकार' निर्माण करण्यासाठी, 'नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन' स्थापन करण्यासाठी आणि 'व्यवसाय-नागरिक दृष्टीकोन मजबूत करण्याच्या नावाखाली विविध प्रकारच्या प्रशासकीय सुधारणांचा अवलंब केला आहे, हेही उघड आहे.³ (गोरे, 1993; हक, 1998), ज्याने सार्वजनिक नोकरशाहीचे कार्य बदलले आहे, नागरिकांसाठी तिच्या सेवांचे स्वरूप आणि रचना प्रभावित केली आहे आणि त्यामुळे त्यांच्याशी नातेसंबंध बदलले आहेत. हा संशोधन पेपर या नव्याने उदयास आलेल्या विविध आयामांचे गंभीरपणे परीक्षण करण्याचा प्रयत्न करतो.

नागरिक आणि सार्वजनिक प्रशासन यांच्यातील व्यवसायासारखे संबंध

1. नागरिकत्व विरुद्ध सार्वजनिक प्रशासन:

स्वरूप, परिमाणे आणि भिन्नता नागरिकत्वाच्या विविध दार्शनिक आणि सैद्धांतिक परंपरा आणि नागरिकत्वाशी संबंधित स्थिती आणि अधिकारांशी संबंधित विविध राज्य धोरणे आहेत, ज्याचा नागरिक आणि सरकारी अधिकारी यांच्यातील नातेसंबंधाच्या स्वरूपावर आणि व्याप्तीवर लक्षणीय परिणाम होतो. . तथापि, विविध तात्विक-सैद्धांतिक परंपरांमध्ये लक्षणीय फरक आहेत. प्रथम, शास्त्रीय पुराणमतवादी दृष्टिकोन 'नागरी गुणां'च्या दृष्टीने नागरिकत्वाचा अर्थ लावतो जसे की शहर-राज्यांमधील रहिवाशांची निष्ठा, मालमत्तेची मालकी आणि बलिदान

(जरी ग्रीक, रोमन आणि पुनर्जागरणाच्या दृष्टीकोनांमध्ये भिन्नता होती).⁴

दुसरे, उदारमतवादी परंपरा यावर जोर देते. नागरिक आणि राज्य यांच्यातील एक प्रकारचा कायदेशीर करार ज्यामुळे नागरिक सरकारचे आज्ञाधारक असतील आणि सरकार त्यांना काही मूलभूत हक्क सुनिश्चित करेल (उदा. वैयक्तिक हक्क, कायद्यात समान प्रवेश आणि मतदानाचा हक्क) तिसरे, सामुदायिक आणि प्रजासत्ताक दृष्टिकोन हायलाइट नागरिकांची समाजाशी असलेली ओळख आणि वैयक्तिक स्वायत्ततेवर समुदायाची प्रमुखता.⁵ (Van Gunsteren, 1994). चौथे, कट्टरपंथीय परंपरा (विशेषतः मार्क्सवाद) असमानता निर्माण करणार्या मालमत्तेच्या मालकीवर आधारित नागरिकत्वाची गंभीर आहे आणि ती बुर्जुआ नागरिकत्व ही तात्पुरती घटना मानते ज्याची जागा सामाजिक क्रांतीच्या माध्यमातून अस्सल 'कॉम्रेडशिप' ने घेतली होती.⁶ (ऑलिव्हर आणि हीटर, 1994). शेवटी, उत्तर-आधुनिक दृष्टीकोन नागरिकत्वाच्या सार्वभौमिक, 'आधिपत्यवादी' दृष्टिकोनाच्या विरोधात आहे जो मानवी समाजाच्या स्थानिक, अनेकवचनी आणि एपिसोडिक स्वरूपाद्वारे तयार केलेल्या 'विशिष्ट' ओळख दडपतो.⁷ (बेनर, 1995) नागरिकत्व समजून घेण्याच्या आणि आचरणात आणण्याच्या या विविधतेच्या आधारे, सामान्य वास्तविकता ही लोकांच्या हक्कांच्या किंवा अधिकारांच्या व्याप्तीचा वाढता विस्तार आहे - विशेषतः शिक्षण, आरोग्य, गृहनिर्माण या सरकारी संस्थांद्वारे सुनिश्चित केलेल्या व्यक्तीच्या सामाजिक हक्कांच्या टॉवेलफेअर आणि सुरक्षिततेचा समावेश.

नागरिकांच्या सामाजिक अधिकारांचे जागतिक महत्त्व, मानवी हक्कांच्या सार्वभौमिक घोषणा (१९४८) च्या कलम २३ मध्ये स्पष्ट आहे, ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की प्रत्येक व्यक्तीला काम करण्याचा, रोजगाराची मुक्त निवड करण्याचा, कामाच्या न्याय्य आणि अनुकूल परिस्थितीचा आणि संरक्षणाचा अधिकार आहे.⁸ (युनायटेड नेशन्स, 1993). बहुतेक समाजांमध्ये, लोकशाही शक्तींच्या वाढत्या सामर्थ्यामुळे नागरिकांच्या सामाजिक अधिकारांचा त्यांच्या नागरी आणि राजकीय हक्कांच्या पलीकडे विस्तार झाला आहे. अगदी विकसनशील देशांमध्येही, स्वातंत्र्योत्तर काळात नागरिकत्वाच्या राजकीय आणि सामाजिक दोन्ही

आयामांचा विस्तार इतका वाढला की राज्य एकूणच सामाजिक-आर्थिक विकासात मुख्य अभिनेता बनले, ज्यामुळे त्याचे वैशिष्ट्य 'विकासशील राज्य' बनले.

थोडक्यात, जवळजवळ सर्वच समाजांमध्ये, नागरिकत्वाची संकल्पना अधिकाधिक गुंतागुंतीची आणि बहुआयामी होत गेली, विशेषतः विविध सामाजिक कार्यक्रमांद्वारे शिक्षण, आरोग्य आणि गृहनिर्माण यासारख्या मूलभूत सेवांची खात्री करण्यासाठी नागरिकांवर राज्याच्या दायित्वांवर जोर देणाऱ्या सामाजिक परिमाणाचा समावेश करून. तथापि, 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून नागरिकत्वाचा अर्थ आणि रचनेत जगभरात बदल झाले आहेत - विशेषतः लोकांच्या नागरी हक्कांच्या वाढत्या प्राधान्याच्या (खाजगी मालमत्तेवरील हक्क) आणि त्यांच्या सामाजिक अधिकारांचे कमी होत जाणारे महत्त्व (मूलभूत सामाजिक सेवेचे त्यांचे हक्क) दुर्गुण) ज्याचा सार्वजनिक प्रशासनाच्या सिद्धांत आणि सरावासाठी लक्षणीय परिणाम होतो

2. नागरिकत्व विरुद्ध प्रशासन: प्रतिगामी संबंधांच्या दिशेने :

पूर्वी चर्चा केलेल्या नागरिकत्वाच्या बदलत्या अर्थाशी सुसंगत, सार्वजनिक प्रशासनाचे स्वरूप आणि भूमिका आणि नागरिकांशी असलेले त्याचे नाते देखील बहुतेक देशांमध्ये बदलले आहे. 4 प्रगत भांडवलशाही राष्ट्रांमध्ये, सार्वजनिक सेवेची व्याप्ती भूतकाळात विविध माध्यमातून नागरिकांच्या राजकीय अधिकारांना संबोधित करण्यासाठी विस्तारली आहे. सार्वजनिक उत्तरदायित्वाची साधने, समान रोजगार संधीची तत्त्वे, होकारार्थी कृतीवर आधारित वांशिक किंवा वांशिक प्रतिनिधित्वाच्या तरतुदी, नागरिकांच्या सहभागासाठी संस्थात्मक यंत्रणा इ. वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन आणि वितरण, बेरोजगारीचे निराकरण आणि अनुदानित शिक्षण, गृहनिर्माण, आरोग्य सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या सेवांद्वारे कमी-उत्पन्न असलेल्या नागरिकांसाठी चांगले जीवनमान सुनिश्चित करण्यासाठी थेट भूमिका घेण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक सेवा देखील बदलली. विकसनशील समाजांमध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रातील संसाधनांची गंभीर अडचण असूनही, गरिबी निर्मूलन, रोजगार निर्मिती, राष्ट्र उभारणी, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा प्रदान करणे, उत्पन्नाचे पुनर्वितरण, विकास धोरणे अंमलात आणणे आणि त्याद्वारे सर्वांगीण

कल्याण सुनिश्चित करणे हे प्राथमिक दायित्व बनले. दुसऱ्या शब्दांत, नागरिक आणि सार्वजनिक नोकरशाही यांच्यातील संबंध अधिकाधिक लोक-केंद्रित होत गेले, जरी अनेक उदाहरणांमध्ये नोकरशाहीची, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, भेदभाव, बेजबाबदारपणा आणि इतर गैरप्रकारांची उदाहरणे असली तरी, गेल्या काही दशकांमध्ये, बाजारपेठेतील विचारसरणीसाठी जागतिक स्तरावरील फेटिश, कल्याणकारी राज्याबाबत धोरणकर्त्यांचा मोहभंग आणि बाजारपेठेची वाढती लोकप्रियता यामुळे नागरिक-नोकरशाही संबंध जवळजवळ प्रतिगामी दिशेने बदलले आहेत.⁹ (विशेषतः नागरिकत्वाशी संबंधित सामाजिक हक्कांचे कमी होत जाणारे महत्त्व) 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, उदयोन्मुख नवउदारवादी शासनांतर्गत - नवशास्त्रीय धोरणात्मक प्रिस्क्रिप्शन (उदा. खाजगीकरण, नियंत्रणमुक्ती, उदारीकरण), बाजार-अनुकूल शासन, सार्वजनिक-क्षेत्राच्या भूमिकेचे मार्जिन-अलायझेशन, अनुदानित सरकारी सेवांमध्ये कपात, कल्याणकारी कार्यक्रमांचे काढणे आणि नागरिकांच्या सामाजिक हक्कांबद्दल उदासीनता नागरिकत्वाच्या व्याप्ती आणि राज्य आणि नोकरशाही यांच्याशी असलेल्या संबंधांच्या संदर्भात केलेल्या प्रगतीमध्ये उलट आहे.

नागरिक आणि सार्वजनिक प्रशासन यांच्यातील नातेसंबंधांच्या स्वरूपातील या सध्याच्या संक्रमणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आता अधिक तपशीलवारपणे तपासली जातात. प्रशासन-नागरिक संबंधातील नवीन ट्रेड: एक गंभीर दृष्टिकोन नवउदारवादी राजवटी सार्वजनिक सेवेचा नागरिकत्वाचा पुनर्व्याख्या करत आहेत, नागरिकांवर परिणाम करणारे नैतिक मानके पुनर्संचयित करत आहेत, बाजार शक्तींचे सहाय्यक म्हणून त्यांच्या भूमिकेची पुनर्रचना करत आहेत, त्याचे व्यवसायासारखे हेतू आणि लोकांप्रती वृत्ती मजबूत करत आहेत आणि कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी आवश्यक असलेल्या कल्याणकारी सेवांना परावृत्त करत आहेत. नागरिक तथाकथित नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनाच्या नावाखाली सरकारचे पुनरुज्जीवन किंवा पुनरुज्जीवन करण्यावर आधारित, या सुधारणांचे प्रयत्न अलीकडे प्रगत भांडवलशाही राष्ट्रे, विकसनशील देश आणि संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थांमध्ये स्वीकारले गेले आहेत. सार्वजनिक सेवेच्या अशा

व्यवसायासारख्या परिवर्तनाचा प्रत्येक समाजातील विविध गट आणि नागरिकांच्या वर्गाशी असलेल्या संबंधांवर लक्षणीय परिणाम होतो. या विभागात, हा लेख नागरिकत्वाची सध्याची पुनर्व्याख्या, प्रशासकीय नीतिमत्तेतील बदल, कर्मचार्यांच्या वृत्तीमध्ये बदल, सार्वजनिक सेवेतील भूमिका आणि क्षमतेत बदल आणि मूलभूत सेवांवरील नागरिकांच्या हक्काची झीज या संदर्भात प्रशासन-नागरिक संबंधांची ही पुनर्रचना स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो.

3.सार्वजनिक सेवेतील नागरिकत्वाची पुनर्व्याख्या :

शासनाच्या लोकशाही पद्धती अंतर्गत, सार्वजनिक आणि सार्वजनिक प्रशासन यांच्यातील संबंध नागरिकत्वाची काही मूलभूत तत्त्वे राज्यासाठी नागरिकांची कर्तव्ये आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या गरजा आणि मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्याच्या जबाबदाऱ्यांशी संबंधित आहेत.¹⁰ (ऑलिव्हर अँड हीटर,1994) यांनी सुचविल्याप्रमाणे: 'नागरिकांनी दिलेल्या निष्ठा आणि सेवांच्या बदल्यात अधिकार म्हणून राज्याला काही सेवा देणे आहे. नागरिकत्वाच्या संकल्पनेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या व्यक्ती आणि राज्य यांच्यातील पुनर्संबंधाचा हा एक भाग आहे.' नागरिकत्वाचे हे तत्त्व सार्वजनिक प्रशासनाच्या मूलभूत चौकटीचे प्रतिनिधित्व करते ही संस्था जबाबदार, निष्पक्ष, मुक्त, प्रवेशयोग्य आहे. आणि वर्ग, वंश आणि लिंग यांचा विचार न करता नागरिकांच्या सर्व विभागांना प्रतिसाद. सार्वजनिक सेवेने सर्व वर्ग आणि नागरिकांच्या गटांना, विशेषतः अल्पवर्गीय किंवा वंचितांना सेवा देणे अपेक्षित आहे ज्यांना सहसा बाजारपेठेत खाजगी क्षेत्राने सोडले आहे.

4.नागरिकांवर परिणाम करणारे प्रशासकीय नैतिकतेचे परिवर्तन:

एक व्यवसाय आणि शैक्षणिक क्षेत्र म्हणून सार्वजनिक प्रशासनाच्या इतिहासात, लोकसेवकांच्या नागरिकांप्रती वर्तणूक आणि लोकसेवकांकडून नागरिकांच्या अपेक्षांचे मार्गदर्शन करणारी योग्य नैतिक किंवा मानक मानके ओळखण्याची नेहमीच गंभीर चिंता होती. प्रगत लोकशाही समाजांच्या संदर्भात, प्रशासकीय नैतिकतेवरील वादविवाद ज्याची सुरुवात हर्मन फायनर, डेव्हिड लेविटन, वेन लेस, एल.के. काल्डवेल, डोनाल्ड किंग्सले आणि पॉल

एंपलबी निग्रो आणि रिचर्डसन समकालीन विद्वान किंवा बौद्धिक समुदायांसोबत चालू राहिले. या शैक्षणिक प्रवचनाच्या अनुषंगाने, व्यावहारिक नैतिक मानके-मुख्यत्वे कॅनडा, फ्रान्स, यूके आणि यूएसए सारख्या प्रगत भांडवलशाही राष्ट्रांमध्ये सार्वजनिक सेवा अनुसरतात-उत्तरदायित्व, प्रतिनिधित्व, तटस्थता, प्रतिसाद, सचोटी, समानता, जबाबदारी यांचा समावेश होतो. -पक्षपातीपणा, परोपकार आणि न्याय विकसनशील देशांमध्ये, किमान अधिकृतपणे, नैतिकतेचे समान दर्जे वसाहतीनंतरच्या काळात उदयास आले.¹¹

5.नोकरशाहीच्या हेतूंमध्ये आणि नागरिकांबद्दलच्या वृत्तीमध्ये संक्रमण:

नागरिक आणि सार्वजनिक प्रशासन-प्रशासन यांच्यातील संबंधाचा एक महत्त्वाचा परिमाण म्हणजे सार्वजनिक सेवकांची बांधिलकी, समर्पण आणि जनतेच्या विविध घटकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रेरणा. खाजगी क्षेत्रातील प्रबळ प्रेरक प्रोत्साहने मुख्यतः आर्थिक स्वरूपाची असतात, सार्वजनिक सेवेच्या बाबतीत, यूएसए, यूके आणि कॅनडा यांच्या अनुभवांवरून असे आढळून आले आहे की सार्वजनिक हिताची सेवा करण्याची इच्छा यासारख्या गैर-मौद्रिक प्रोत्साहने आहेत. देशभक्तीची भावना, प्रमुख सार्वजनिक धोरणांमध्ये सहभागाची भावना आणि अधिक सार्वजनिक हितासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा सार्वजनिक क्षेत्रात तुलनेने कमी पगार असूनही, अनेक सार्वजनिक कर्मचारी आहेत जे सार्वजनिक सेवेशी संबंधित समाधानाच्या या गैर-आर्थिक स्रोतांमुळे वचनबद्ध आहेत, हे आंतरिक प्रोत्साहन नागरिकांना सेवा प्रदान करणाऱ्या लोकसेवकाचा सकारात्मक दृष्टीकोन आणि काळजी घेण्याची वृत्ती राखण्यासाठी आवश्यक आहे.¹² (हॅडली, 1989-90; जेम्स आणि झुसमन, 1988; पेरी आणि वार्डज, 1990).

6.नागरिकांना सेवा देण्यासाठी सार्वजनिक सेवेच्या भूमिकेत आणि क्षमतेत बदल:

सार्वजनिक प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील नातेसंबंधाची तीव्रता आणि परिणामकारकता अनेकदा नागरिकांना वस्तू आणि सेवांचे निर्जीवीकरण करण्याच्या सार्वजनिक सेवेच्या 'सक्रिय भूमिकेने' आणि हे पार पाडण्यासाठी त्याची 'पुरेशी क्षमता' द्वारे निर्धारित केली जाते. परंतु 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून, बहुतेक

देशांमध्ये, सार्वजनिक सेवेची भूमिका अधिक 'निष्क्रिय' बनली आहे आणि नंतर चर्चा केलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील सुधारणांमुळे भौतिक आणि मानवी संसाधनांवर कमी होत चाललेल्या नियंत्रणामुळे अशी भूमिका बजावण्याची तिची क्षमता कमकुवत झाली आहे. या बदलांचा नागरिक आणि सार्वजनिक प्रशासन यांच्यातील संबंधांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो. प्रथम, सार्वजनिक प्रशासनाच्या उदयोन्मुख निष्क्रिय भूमिकेचे वर्णन 'अग्रणी' ऐवजी 'सुविधा पुरवणे', 'रोडिंग' ऐवजी 'सुकाणू' असे केले आहे. सार्वजनिक सेवेच्या सक्रिय भूमिकेऐवजी अशा सुविधा वेगवेगळ्या देशांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या विविध सुधारात्मक उपक्रमांमध्ये निहित आहेत. यूकेमधील वित्तीय व्यवस्थापन उपक्रम आणि पुढील चरण, ऑस्ट्रेलियातील वित्तीय व्यवस्थापन सुधारणा कार्यक्रम, कॅनडामधील सार्वजनिक सेवा 2000, फ्रान्समधील सार्वजनिक सेवेचे नूतनीकरण आणि मूलभूत जपानमधील प्रशासकीय सुधारणांचे धोरण (OECD, 1993). त्याचप्रमाणे, अनेक विकसनशील देशांमध्ये (उदा., मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, जमैका, युगांडा आणि झिम्बाब्वे), सार्वजनिक सेवेसाठी एक नवीन सहाय्यक किंवा सुविधा देणारी भूमिका नियुक्त केली जात आहे, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर क्रियाकलाप समाविष्ट आहेत जसे की बाजाराच्या परिस्थितीचे विश्लेषण आणि देखभाल, करारांचे व्यवस्थापन आणि समन्वय, कंत्राटदार आणि मत्केदारीचे नियमन, ग्राहकांना माहितीचा पुरवठा, गुंतवणूकदारांसाठी वित्त व्यवस्था, आणि असेच.¹³ (बेटली, 1994; हक, 1998b; कौल, 1996).

7. सरकारी सेवांसाठी नागरिकांच्या हक्कांची पुनर्रचना :

या शतकात, मूलभूत सार्वजनिक सेवांसाठी नागरिकांचे हक्क जवळजवळ प्रत्येक समाजात ओळखले गेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणापत्र (1948) च्या अनुच्छेद 25 मध्ये असे विहित करण्यात आले आहे की प्रत्येक नागरिकाला अन्न, वस्त्र, निवास आणि वैद्यकीय सेवा यासह स्वतःच्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी आणि आरोग्यासाठी पुरेशा जीवनमानाचा अधिकार आहे. आवश्यक सामाजिक सेवा' (युनायटेड नेशन्स, 1993: 8). हक्कांच्या अशा कल्पनेच्या अनुषंगाने, बहुतेक देशांमध्ये, नागरिक-नोकरशाही संबंधांचा

एक नमुना उदयास आला आहे ज्यात लोकांच्या मूलभूत गरजा आणि मागण्यांवर अवलंबून असलेल्या विविध विभागांना सेवा देण्याच्या तत्त्वावर आधारित आहे.

निष्कर्ष

या चर्चेतून असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की, व्यवसाय व्यवस्थापनाच्या संकल्पना, तत्त्वे आणि मानकांवर आधारित सरकारी सुधारणांच्या वकिलाने वर्चस्व असलेल्या सध्याच्या जागतिक संदर्भात, सार्वजनिक प्रशासनासमोर आपली सार्वजनिक ओळख पुनरुज्जीवित आणि बळकट करण्याचे एक उदयोन्मुख आव्हान आहे. नैतिकता, सार्वजनिक बांधिलकी आणि सार्वजनिक विश्वास. या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी, सार्वजनिक प्रशासनाचा सिद्धांत आणि सराव नागरिकत्वाच्या लोकशाही-तांत्रिक चौकटीशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये नागरिकांचे नागरी आणि राजकीय अधिकारच समाविष्ट नाहीत तर त्यांचे सामाजिक हक्क किंवा मूलभूत सेवांचे हक्क देखील समाविष्ट आहेत. वर चर्चा केलेल्या विविध बौद्धिक आणि व्यावहारिक समस्यांनी भरलेल्या सार्वजनिक प्रशासनाच्या या गंभीर युगात, नागरिकत्वाच्या या सर्वसमावेशक, बहुआयामी दृष्टिकोनावर आधारित नागरिक आणि सार्वजनिक प्रशासन यांच्यातील संबंध दृढ करणे आवश्यक आहे.

संदर्भ सूची :

- 1) Frederickson, H. George. (1991) 'Toward a Theory of the Public for Public Administration', Administration & Society 22(4): 395-417
- 2) Haque, M. Shamsul (1996a) 'The Intellectual Crisis in Public Administration in the Current Epoch of Privatization', Administration & Society 27(4): 510-36
- 3) Gore, A. (1993) Creating a Government That Works Better and Costs Less: Report of the National Performance Review. New York: Random House
- 4) Frederickson (1991) In the case of the USA, makes the following comment: 'In early public administration conceptions, citizens were the public
- 5) Van Gunsteren, Herman (1994) 'Four Conceptions of Citizenship', in Bart vanSteenbergen (ed.) The Condition of Citizenship, pp. 36-48. London: Sage.
- 6) ऑलिव्हर आणि हीटर, 1994
- 7) बेनर, 1995
- 8) युनायटेड नेशन्स, 1993

- 9) नागरिकत्व आणि सार्वजनिक प्रशासन 16/8/1999
पृष्ठ 311 बाशेव्हकिन, मॅसी, 1993
- 10) ऑलिव्हर अँड हीटर, 1994
- 11) Denhardt, Kathryn G. (1991) 'Unearthing the Moral Foundations of Public Administration: Honor, Benevolence, and Justice', in James S. Bowman (ed.) Ethical Frontiers in Public Management, pp. 91–109. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Haque, M. Shamsul (1996a) 'The Intellectual Crisis in Public Administration in the Current Epoch of Privatization', Administration & Society 27(4): 510–36
- 12) Handley, Elisabeth A. (1989–90) 'Stay or Go: Public Service Rewards and Challenges', Bureaucrat 18(4): 49–52. जेब्स आणि झुसमन, 1988; पेरी आणि वाईज, 1990
- 13) Bately, Richard (1994) 'The Consolidation of Adjustment: Implications for Public Administration', Public Administration and Development 14(5): 489–505